

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

Prediction in computational science: A urgent challenge

Urošević Zoran

zoran.u(AT)matf.bg.ac.rs

Universidad de Belgrado. Belgrado, Serbia.

Abstract – Computational science has reached a threshold where better organization is required and, if it wishes to fulfill its promise to science and society, new methods of verification and validation of complex codes become mandatory. This article describes the challenges faced by computational science and proposes, with justifications, the need for a paradigm shift with regard to the verification and validation of complex code.

Keywords – Computer Sciences; computational science; verification; validation; complexity.

La predicción en la ciencia computacional: Un desafío apremiante

Resumen – La ciencia computacional ha alcanzado un umbral en el que se requiere una mejor organización y, si desea cumplir su promesa a la ciencia y a la sociedad, se hacen obligatorios nuevos métodos de verificación y validación de códigos complejos. En este artículo se describen los desafíos que enfrenta la ciencia computacional y se propone, con justificaciones, la necesidad de un cambio de paradigma con respecto a la verificación y validación de código complejo.

Palabras clave – Ciencias Computacionales; ciencia computacional; verificación; validación; complejidad.

1. INTRODUCCIÓN

Los computadores se han vuelto indispensables para la investigación científica, son esenciales para recopilar y analizar datos experimentales y, en gran medida, han reemplazado al lápiz y el papel como herramienta teórica principal. Les permiten a los científicos teóricos extender sus estudios de sistemas físicos, químicos y biológicos para resolver problemas no lineales difíciles en áreas como la magnetohidrodinámica; la estructura atómica, molecular y nuclear; la turbulencia de fluidos; la hidrodinámica de choque; y la formación de la estructura cosmológica, entre otras.

Más allá de estas ayudas bien establecidas para científicos teóricos y experimentales, el crecimiento exponencial del poder de los computadores ha potencializado el campo de la ciencia computacional y ha logrado que, en equipos transdisciplinarios, los científicos computacionales desarrollan simulaciones predictivas a gran escala de problemas técnicos altamente complejos. Crean códigos a gran escala para simular, con una fidelidad sin precedentes, fenómenos como las explosiones de supernovas, la fusión por confinamiento inercial, las explosiones nucleares, los impactos de asteroides y el efecto del clima espacial en la magnetosfera de la Tierra.

A pesar de todo, en este estudio se encontró que la ciencia computacional tiene diferentes desafíos

que no se están atendiendo adecuadamente para desarrollar todo su potencial como una metodología de investigación, correspondiente a la teórica y la experimental. Además, debido a que su etapa de desarrollo todavía se asimila a aquella en la que los científicos cometen errores y aprenden de ellos, se necesita un cambio de paradigma para alcanzar la madurez que la ciencia y la sociedad esperan de ella.

2. DESAFÍOS DE LA CIENCIA COMPUTACIONAL

La simulación computacional tiene el potencial de unir teoría y experimento como una poderosa tercera metodología de investigación. Pero, aunque la disciplina está produciendo resultados importantes y emocionantes, también es claro que gran parte de la ciencia computacional todavía es inquietantemente inmadura. A continuación, se señalan algunos desafíos que debe enfrentar para desarrollar su potencial y tomar su lugar como un socio completamente maduro de la teoría y el experimento en la investigación:

1. *Rendimiento*: producir computadores de alto rendimiento.
2. *Programación*: para computadores complejos.
3. *Predicción*: desarrollar códigos de aplicación complejos realmente predictivos.

El desafío de *rendimiento* requiere que continúe el crecimiento exponencial del desempeño de

computadores, produciendo memorias cada vez con mayor capacidad y un procesamiento más rápido. El desafío de la *programación* involucra la escritura de código que pueda explotar eficientemente las capacidades de computadores cada vez más complejos. El desafío de la *predicción* se refiere a utilizar toda esa potencia de cómputo para proporcionar respuestas lo suficientemente confiables como para servir de base para la toma de decisiones realmente importantes.

El primer desafío se está logrando, al menos para la próxima década, porque la velocidad del procesador continúa aumentando y la paralelización masiva incrementa esa velocidad, aunque a costa de arquitecturas informáticas cada vez más complejas. Los computadores masivamente paralelos con miles de procesadores se están volviendo ampliamente disponibles a un costo relativamente bajo, y se están desarrollando cada vez más grandes. Por otro lado, queda mucho por hacer para enfrentar el segundo desafío, pero los científicos computacionales están desarrollando lenguajes y herramientas software para facilitar la programación de computadores masivamente paralelos.

El desafío de la predicción es actualmente el factor limitante más serio para la ciencia computacional, porque se está viviendo una transición de códigos modestos, desarrollados por equipos pequeños, a programas complejos desarrollados durante varios años por equipos grandes, que incorporan muchos efectos fuertemente acoplados y que abarcan amplios rangos de escalas espaciales y temporales. Este desafío se debe a la complejidad de los códigos nuevos y al problema de integrar los esfuerzos de los equipos grandes. Lo que a menudo resulta en códigos que no son lo suficientemente confiables y creíbles como para servir de base para la toma de las decisiones importantes que enfrenta la sociedad. El crecimiento en tamaño y complejidad del código y sus problemas concomitantes, tiene cierta semejanza con la transición de pequeña a gran escala de la física experimental en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Un estudio de caso comparativo de seis proyectos de códigos científicos a gran escala [1] ofrece tres lecciones importantes: 1) la verificación, la validación y la gestión de la calidad son requisitos cruciales para el éxito de un proyecto de escritura de código a gran escala; 2) aunque algunos proyectos de la ciencia computacional hacen hincapié en los tres requisitos, muchos otros,

actuales y planificados, les prestan una atención insuficiente; y 3) en ausencia de cualquiera de esos requisitos no se tiene garantía de la independencia de la evaluación, la confirmación y la repetibilidad de resultados y, debido a que es imposible juzgar la validez de los mismos, a menudo tienen poca credibilidad y ningún impacto.

Parte del problema es simplemente que es difícil decidir si el resultado de un código es correcto o incorrecto. La experiencia dice que el proceso de revisión por pares en ciencia computacional generalmente no proporciona un filtro tan efectivo como el que se hace para la experimentación o las teorías, por lo que muchas cosas que un árbitro no puede detectar podrían estar equivocadas. El código podría tener defectos ocultos, podría estar aplicando algoritmos de manera inadecuada o su resolución espacio-temporal podría no ser la adecuada.

Los pocos estudios existentes sobre los niveles de error en los códigos informáticos científicos indican que la tasa de defectos es de aproximadamente siete fallas por cada 1000 líneas de Fortran [2]. Esto es consistente con las tasas de fallas de otros códigos complejos en áreas tan diversas como los sistemas operativos y la conmutación en tiempo real. Incluso, si un código tiene pocas fallas, sus modelos y ecuaciones podrían ser inadecuados o incorrectos. Generalmente, no se puede obtener la respuesta correcta con las ecuaciones incorrectas [3], es posible que los datos físicos utilizados en el código sean inexactos o tengan una resolución inadecuada, o quizás alguien que usa el código no sepa cómo configurar y ejecutar el problema correctamente o cómo interpretar los resultados.

En todo caso, el proceso de revisión por pares existente para la ciencia computacional no es efectivo y rara vez un par evaluador puede reproducir el resultado de un artículo. En general, solamente lo puede someter a una serie de verificaciones de plausibilidad bastante débiles: ¿Es compatible con las leyes físicas conocidas? ¿El autor es un científico de renombre? Los pares de trabajos teóricos y experimentales tradicionales confían poco en tales verificaciones de plausibilidad, pero no tanto como un par en ciencia computacional. A veces, los controles de plausibilidad son, de hecho, peores que inadecuados y pueden discriminar las contribuciones nuevas e innovadoras en favor de extensiones modestas de trabajos anteriores.

2.1 Aprender de la historia

Toda área del conocimiento debe conocer y comprender sus momentos anteriores antes de enfrentar los posteriores, por lo que, en este caso, conocer las lecciones aprendidas le permitirá a la ciencia computacional enfrentar los desafíos descritos en este trabajo. A este respecto, Petroski [4] describe la historia de una serie de campos tecnológicos a medida que maduran y, aunque su trabajo es de la última década del siglo pasado, adquiere vigencia para el propósito de este trabajo. El autor utiliza el ejemplo de la tecnología de puente colgante para identificar las etapas por las que, generalmente, pasan las tecnologías ingenieriles hasta su madurez: 1) en la primera se adaptó el concepto básico de los antiguos puentes colgantes de cuerdas en los diseños de ingeniería con materiales modernos. Inicialmente, los límites de diseño no eran bien conocidos, por lo que los primeros diseños modernos eran conservadores. 2) La segunda etapa incluyó mejoras de diseño cautelosas basadas en la experiencia adquirida durante la primera generación. 3) En la tercera, los ingenieros ampliaron los límites de las tecnologías existentes hasta que se produjeron fallas importantes. La comunidad de la ingeniería civil estudió y analizó las causas de tales fallas y desarrolló soluciones que luego se convirtieron en parte de la metodología de diseño para todos los puentes colgantes futuros. 4) La cuarta se basa sólidamente en el desarrollo y la adopción de las lecciones aprendidas de fracasos y éxitos pasados.

Con base en esas etapas, en este estudio se afirma que la ciencia computacional se encuentra actualmente en la *tercera etapa*, más bien precaria, de este paradigma. Como área comenzó a principios de la década de 1950 y se movió a través de la primera y la segunda etapa durante los siguientes 30 años. Los científicos computacionales pioneros tenían una sólida formación en las disciplinas que fueron objeto de sus cálculos, así que conservaron un sano escepticismo sobre los resultados computacionales y una perspectiva sólida sobre lo que era y no era correcto, por lo tanto, en esa etapa las predicciones computacionales se verificaron y validaron a fondo. A mediados de la década de 1990, el poder de la computación había llegado al punto en el que era posible desarrollar códigos que integraban muchos efectos competitivos y de fuerte interacción. Hoy en día, la comunidad de la ciencia computacional está aprendiendo cómo crear y aplicar códigos tan ambiciosos, aunque no siempre con éxito.

Aunque la ciencia computacional está comenzando a desempeñar un papel importante en la sociedad, la historia muestra que los esfuerzos de predicción no siempre son exitosos, por lo que, para cumplir su promesa, tendrá que hacerlo mejor y alcanzar un nivel de madurez en el que sus resultados sean tan precisos y confiables como los de la ciencia teórica y experimental tradicional. Al igual que en el caso de los puentes colgantes, esta maduración debe incluir un análisis retrospectivo a los fracasos y éxitos en el trabajo de la comunidad, a la vez que la adopción de las lecciones aprendidas.

2.2 Verificación y Validación

Una *simulación computacional* es solo un modelo de la realidad física, que puede no reflejar con precisión los fenómenos de interés particulares. La *verificación* se refiere a la determinación de que el código resuelve correctamente el modelo elegido, mientras que la *validación* es la determinación de que el modelo sí captura los fenómenos físicos esenciales con adecuada fidelidad. Debido a que sin una verificación y validación adecuadas los resultados computacionales no son creíbles y a las dificultades que tuvieron proyectos computacionales previos al tratar de realizarlas de manera integral, es evidente que los esfuerzos actuales hacia esos fines no son suficientes para lo que se necesita.

Además, cuanto más grande y complejo sea el código más difícil será verificarlo y validarlo. Por ejemplo, un código sofisticado de modelación del clima puede incluir modelos para 100 o más efectos, mientras que el código predeciría los observables como la temperatura media de la superficie y los niveles de precipitación, su precisión depende de la validez de cada modelo de componente, de la integridad del conjunto de todos los modelos, de la veracidad del método de solución, de la interacción entre los modelos del componente, de la calidad de los datos de entrada y de la capacidad del usuario para configurar correctamente el problema, ejecutarlo e interpretar los resultados.

En la práctica, primero se debe verificar y validar cada componente y luego hacer lo mismo para conjuntos progresivamente más grandes de componentes interactivos, hasta que todo el código integrado haya sido verificado y validado para los regímenes problemáticos de interés [5]. A continuación, se enumeran varias técnicas de

verificación comunes, cada una con efectividad limitada:

- Comparar los resultados del código con un problema relacionado y una respuesta exacta.
- Establecer si la tasa de convergencia del error de truncamiento al cambiar valores de entrada es consistente con lo esperado.
- Realizar comparación calculada con resultados esperados para un problema especialmente fabricado para probar el código.
- Monitorear las cantidades y parámetros conservados, preservación de las propiedades de simetría y otros resultados fácilmente predecibles.
- Aplicar evaluación comparativa, es decir, comparar los resultados con los de códigos existentes que pueden calcular problemas similares.

Los desarrolladores de código diligente generalmente hacen tanta verificación como creen que sea posible, además, están atentos a resultados sospechosos. Pero la diligencia y el estado de alerta están lejos de ser una garantía de que el código está libre de defectos, por lo que se necesitan desesperadamente mejores técnicas de verificación. Una vez que un código ha sido verificado el siguiente paso es la validación, pero si un código no está verificado cualquier acuerdo entre sus resultados y los datos experimentales probablemente sea fortuito. Además, un código no se puede validar para todas las aplicaciones posibles, solo para algunas y problemas específicos, por lo que hay que estimar su validez para otros adyacentes. En el proceso hay que validar todo el sistema de cálculo, incluyendo usuarios, sistema informático, configuración de problemas, ejecución y análisis de resultados, porque todos esos elementos son importantes. Un usuario sin experiencia puede obtener fácilmente respuestas erróneas de un buen código en un régimen validado. La necesidad de validar códigos presenta una serie de desafíos y es necesario utilizar varios tipos de datos experimentales para lograrlo adecuadamente:

- Observaciones pasivas de eventos físicos.
- Experimentos controlados diseñados para investigar principios específicos de física o ingeniería.

- Experimentos diseñados para certificar el rendimiento de un componente o sistema físico.
- Experimentos diseñados específicamente para validar cálculos de código.

Muchos códigos, como los que predicen el clima, se tienen que basar principalmente en observaciones pasivas, mientras que otros pueden hacer uso de experimentos controlados porque necesitan una validación más creíble. Un método de validación efectivo consiste en comparar las predicciones realizadas antes de un experimento de validación con los datos posteriores del mismo. Estos experimentos se pueden diseñar para probar elementos específicos de un código y, a menudo, pueden ser relativamente simples y baratos. Una predicción exitosa antes de un experimento de validación es una mejor prueba que una reproducción exitosa después del hecho, porque frecuentemente se logra un acuerdo ajustando un código para reproducir lo que ya se conoce, además, la predicción es generalmente la razón de ser del código.

3. NECESIDAD DE CAMBIAR EL PARADIGMA

La comunidad científica necesita un cambio de paradigma con respecto a los experimentos de validación, y los experimentadores y las agencias de financiamiento deben entender el valor de los experimentos diseñados para explorar nuevos fenómenos científicos, probar teorías o examinar el rendimiento de los componentes de diseño. Actualmente, pocos aprecian el valor de los experimentos realizados explícitamente para la validación del código y, cuando los experimentadores están interesados en validarlo, no tienen suficientes mecanismos de financiación. Por eso, es esencial que la comunidad científica brinde apoyo suficiente a los experimentos de validación de código.

Si la verificación y la validación establecen la credibilidad de las predicciones del código, es muy importante contar con un registro escrito de los resultados. De hecho, las actividades de validación deben organizarse como un proyecto, con objetivos y requisitos, un plan, recursos, un cronograma y un registro documentado. En la actualidad, pocos proyectos de ciencia computacional practican la verificación sistemática o la validación en este sentido, y casi ninguno ha estructurado programas

experimentales, aunque sin ellos la ciencia computacional nunca será creíble.

Los proyectos de simulación por computador a gran escala enfrentan muchos de los desafíos que históricamente han enfrentado emprendimientos experimentales del mismo tamaño. Ambos requieren una planificación extensa, un liderazgo sólido, equipos efectivos, objetivos claros y cronogramas y recursos adecuados; además, deben cumplir con las restricciones de presupuesto y programación, y necesitan disposiciones adecuadas de flexibilidad y contingencia para adaptarse a los requisitos cambiantes y a lo inesperado.

Debido a que usar código para abordar un problema técnico es similar a realizar un experimento, los líderes de proyectos requieren una variedad de habilidades: necesitan una visión coherente del proyecto, una buena descripción técnica de todos sus componentes y un sentido de lo que es práctico y alcanzable; deben ganarse el respeto del equipo y la confianza de la gerencia; a veces deben tomar decisiones técnicas cuya corrección no será evidente durante años; tienen que estimar los recursos necesarios, hacer calendarios realistas, anticiparse a las necesidades cambiantes, desarrollar y nutrir al equipo y protegerlo de demandas irracionales. La cuestión es que los científicos con tal variedad de talentos son relativamente raros, aunque sin ellos, pocos proyectos de código tienen éxito.

En este mismo sentido los especialistas en software científico pueden aprender mucho de la comunidad de TI más amplia, debido a que ha tenido que abordar el problema de planificar y coordinar las actividades de un gran número de programadores que escriben software bastante complejo. Pero en este estudio se encontró que la comunidad emergente de la ciencia computacional emplea pocos de los métodos probados más simples y conocidos para organizar y gestionar equipos de desarrollo de código. El enfoque más común es el redescubrimiento doloroso de lecciones aprendidas por otros y, desafortunadamente, ese enfoque conlleva al esfuerzo perdido y, a veces, al fracaso [6].

La calidad del software es otro tema clave, porque su mejoramiento promete un mantenimiento más fácil y una mayor longevidad. Por eso, no es suficiente probar un código al final de su desarrollo, porque la calidad tiene que ser incorporada en cada etapa [7]. Muchas técnicas

desarrolladas por la industria TI para mejorar la calidad del software son aplicables a la computación científica, pero se debe evaluar cada una individualmente para hacer coincidir los costos y beneficios con los objetivos del proyecto. Sería contraproducente, por ejemplo, aplicar dogmáticamente los rigurosos procesos de aseguramiento de la calidad necesarios para el software de misión crítica, donde un error podría generar la caída de un avión, en el desarrollo de código científico que prospera en innovación y experimentación arriesgadas.

4. CONCLUSIONES

La ciencia computacional tiene el potencial de ser una herramienta importante para la investigación científica y promete proporcionar orientación sobre cuestiones clave de política pública, como el calentamiento global. El campo está enfrentando el desafío del rendimiento con computadores de potencia sin precedentes y está abordando el desafío de la programación, a la vez que la programación para computadores grandes y masivamente paralelos sigue creciendo. Sin embargo, para enfrentar el desafío de la predicción, la ciencia computacional debe alcanzar la madurez de disciplinas más antiguas de la ciencia teórica y experimental, y el diseño en la ingeniería tradicional.

Todas las tareas esenciales para alcanzar esa madurez requieren atención al proceso de desarrollo del código, por lo que tales proyectos deben ser organizados tan cuidadosamente como los proyectos experimentales. Pero, tal como se ha aprendido de la experiencia en la industria TI, no es suficiente una buena gestión de proyectos software por parte de los líderes de equipo. Incluso los proyectos bien organizados no tendrán éxito si las instituciones patrocinadoras no proporcionan objetivos, programas y apoyo apropiados.

Al igual que los constructores de puentes, los científicos computacionales pueden aprender de la experiencia de los predecesores. Los estudios de caso son una parte esencial del camino hacia la madurez y sus hallazgos deben estar disponibles gratuitamente para toda la comunidad. Los científicos computacionales deben mirar hacia atrás y evaluar sus fracasos y éxitos, de lo contrario, están condenados a repetir los errores del pasado y nunca cumplirán la tremenda promesa que los poderosos computadores le ofrecen a la ciencia y a la sociedad.

Cuando la ciencia computacional pueda hacer predicciones creíbles constantemente, la sociedad habrá adquirido una metodología poderosa para abordar muchos de los problemas más apremiantes.

REFERENCIAS

- [1] Post, D. & Kendall, R. (2004). Software Project Management and Quality Engineering Practices for Complex, Coupled Multiphysics, Massively Parallel Computational Simulations: Lessons Learned from ASCI. *The International Journal of High Performance Computing Applications* 18(4), 399-416.
- [2] Hatton, L. (1997). The T Experiments: Errors in Scientific Software. *IEEE Computational Science & Engineering* 4(2), 27-38.
- [3] Laughlin, R. (2002). The physical basis of computability. *Computing in Science & Engineering* 4(3), 27-30.
- [4] Petroski, H. (1994). *Design Paradigms: Case Histories of Error and Judgment in Engineering*. Cambridge University Press.
- [5] Babuska, I. & Oden, J. (2004). Verification and validation in computational engineering and science: Basic concepts. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 193(36-38), 4057-4066.
- [6] Thomsett, R. (2002). *Radical Project Management*. Prentice Hall.
- [7] Serna, M.E., Castro, C. & Botero, R. (2012). SEDLO: Software Engineering for developing learning objects. In *Euro American Conference on Telematics and Information Systems*. Mayo 23-25. Valencia, Spain.